

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4911315>
УДК 94 [(470+571):(569.1)]:327 "2000/2004"

Хижняк А.В.

Хижняк Анастасия Владимировна, аспирант, Луганский государственный педагогический университет, Луганская Народная Республика, 91011, г. Луганск, ул. Оборонная, 2. E-mail: xizhnyak_1996@mail.ru.

Сирийский вектор ближневосточной политики РФ в период первого президентства В.В. Путина: закладывание основ для будущего стратегического сотрудничества

Аннотация. В данной статье анализируется процесс возобновления стратегических отношений России и Сирии в 2000–2004 гг. Рассматривая в качестве отправной точки указанного процесса принятие Концепции внешней политики Российской Федерации 2000 г., автор выделяет основные политические предпосылки перезагрузки многоплановых отношений между странами. Делается вывод о том, что в рассматриваемый период по разным причинам и российское, и сирийское руководства проявляли серьезный интерес к возобновлению политического, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, который посредством организации многочисленных двусторонних встреч на высшем уровне нашел свое воплощение в формировании договорно-правовой базы – фундамента для развития стратегического сотрудничества в последующие годы.

Ключевые слова: Россия, Сирия, В.В. Путин, Ближний Восток, Концепция внешней политики Российской Федерации, Б. Асад, политическое сотрудничество.

Khizhnyak A.V.

Khizhnyak Anastasiya Vladimirovna, post-graduate student, Luhansk State Pedagogical University, Lugansk People's Republic, 91011, Lugansk, st. Oboronnaya, 2. E-mail: xizhnyak_1996@mail.ru.

The Syrian vector of Russia's Middle East policy during the first presidency of V.V. Putin: laying the foundations for future strategic cooperation

Abstract. This article analyzes the renewal of strategic relations between Russia and Syria in 2000-2004. Considering the adoption of the Concept of Foreign Policy of the Russian Federation in 2000 as a starting point for this process, the author highlights the main political prerequisites for restarting multifaceted relations between the countries. It is concluded that during the period under review, for various reasons, both the Russian and the Syrian leadership showed a serious interest in the resumption of political, trade, economic and military-technical cooperation, which, through the organization of numerous bilateral summit meetings, was embodied in the formation of an agreement legal base - the foundation for the development of strategic cooperation in the coming years.

Key words: Russia, Syria, V.V. Putin, the Middle East, Concept of Foreign Policy of the Russian Federation, B. Assad, political cooperation.

Многоплановые отношения с Сирией играют ключевую роль во внешнеполитической стратегии Москвы на Ближнем Востоке со времен Советского Союза. Советское руководство воспринимало традиционно дружественную Сирию как одного из основных региональных игроков на Ближнем Востоке, а, следовательно – как проводника своих интересов в данном регионе. Подкрепленные солидной договорно-правовой базой в различных сферах взаимодействия, советско-сирийские отношения в течение десятилетий носили дружественный и всеобъемлющий характер.

Следует отметить, что вопросы взаимодействия Москвы и Дамаска на современном этапе в отечественной историографии затрагиваются относительно поверхностно виду незначительной хронологической отдаленности. Внимание российских авторов сосредоточено, прежде всего, на центральных векторах двустороннего взаимодействия, преимущественно в торгово-экономической и военно-технической сферах. Так, в монографии С.Г. Лузянина «Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на «Большой Восток» (2004–2008 гг.)» осуществлен краткий анализ эволюции двустороннего российско-сирийского взаимодействия во время первых двух президентских каденций В.В. Путина [3]. Определенный интерес представляет также статья В.М. Ахмедова «Российско-сирийские отношения: итоги и проблемы» [1]. Автор рассматривает основные направления российско-сирийских отношений на современном этапе, анализирует влиявшие на их эволюцию факторы. Показана также важная роль Сирийской Арабской Республики для реализации полноценного внешнеполитического курса России в регионе Ближнего Востока. Наличие подобных работ свидетельствует о сохранении неослабевающего исследовательского интереса к данной теме в научных кругах, что, ввиду продолжающейся активизации ближневосточной политики РФ обуславливает актуальность ее изучения в дальнейшем.

С прекращением существования Советского Союза в 1991 г. у его правопреемницы – Российской Федерации – наметилось значительное охлаждение в отношениях с Сирийской Арабской Республикой (САР). Среди множества причин изменения внешнеполитической стратегии России можно выделить несколько основных. Во-первых, Москва в силу внутренней нестабильности в политической и социально-экономической сферах в первые постсоветские годы была вынуждена фактически отказаться от рычагов влияния в ближневосточном регионе. Во-вторых, переориентация российского политического истеблишмента на «атлантический» курс и, как следствие, неготовность продолжать стратегическое партнерство с исламскими государствами, вызвали ответную реакцию Дамаска, взявшего курс на формирование и развитие многовекторной внешнеполитической линии. Третьей немаловажной причиной охлаждения являлись накопившиеся неразрешенные проблемы в сфере экономического сотрудничества, в частности, нежелание сирийского правительства выплачивать России долги, образовавшиеся в советский период. Именно поэтому российско-сирийские отношения на протяжении всех 90-х гг. XX в. носили достаточно ограниченный и отчасти натянутый характер.

Отправной точкой перезагрузки двусторонних отношений можно считать посещение Москвы сирийским президентом Х. Асадом в 1999 г. [3, с. 76] В ходе этого визита двум сторонам удалось договориться о разработке Долгосрочной программы по реализации торгового, экономического и технического сотрудничества. Основой для этого документа послужило двустороннее Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве, подписанное еще в 1993 г. Данная программа предусматривала возобновление российско-сирийских отношений в отраслях «...энергетики, ирригации и сельского хозяйства, промышленности,

транспорта, нефти, строительства, торговли, а также в других областях, представляющих взаимный интерес» [12].

2000-й год стал знаковым поворотным моментом в истории Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики. В двух государствах практически одновременно произошла смена политических лидеров. Новый президент Сирии Б. Асад пришел к власти в результате проведенного 10 июля всенародного референдума, набрав 97,29% голосов. В сложившейся ситуации Дамаск был вынужден искать партнеров на международной арене для отстаивания своих национальных интересов. Предпосылки к новому сближению традиционно дружественных стран сложились и в России – вследствие прихода к власти В. Путина в России произошла смена внешнеполитической стратегии, подразумевавшая, помимо прочего, «возвращение» Москвы на Ближний Восток. Одной из основных целей подобных изменений провозглашалось восстановление утраченного влияния в регионе, а также активизация дружественных двусторонних отношений с арабскими странами, в свое время бывшими стратегическими партнерами Советского Союза, в том числе и с САР.

Немаловажной причиной изменения внешнеполитической стратегии Москвы при новом президенте стала сложная социально-экономическая ситуация внутри страны. К началу XXI в. Россия нуждалась в экстренной политической и экономической модернизации, которая смогла бы вывести государство из интегрального кризиса. Одним из средств достижения этой цели была активизация внешнеполитической деятельности, направленной на увеличение влияния Кремля на международной арене. Кроме того, важность возобновления политико-экономического присутствия на Ближнем Востоке определялась желанием российского политического истеблишмента надежно защитить южные границы государства.

Стремление политической элиты российского государства к изменениям во

внешнеполитическом курсе нашло свое оформление в Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной указом президента Российской Федерации В.В. Путина 28 июня 2000 г. [2]. В этом документе впервые в новейшей российской истории была детально проанализирована международная обстановка, сложившаяся в результате распада Советского Союза и установления однополюсного мира с единоличным доминированием Соединенных Штатов Америки.

В Концепции были отмечены отдельные негативные тенденции, связанные с провалом некоторых действий России на международной арене вследствие утраты ею статуса глобального полюса силы, а также отражены причины неудач в формировании равноправных и партнерских отношений Москвы с другими государствами. В статье 4 «Региональные приоритеты» в отношении Ближнего Востока, заявлялось, в частности, что Москва «...будет вносить весомый вклад в стабилизацию обстановки» в регионе, учитывая при этом воздействие ситуации здесь на обстановку во всем мировом пространстве. Используя свой статус посредника и гаранта безопасности, Россия намеревалась продолжить активное участие в решении проблемы ближневосточного урегулирования [2].

Как видим, Концепция внешней политики от 2000 г. определяла новое место Российской Федерации в международных процессах. Она выводила российскую политику на почву исторической преемственности и прагматизма. Главным отличием этого документа от предыдущих был реализм в подходе к существовавшим на тот момент международным проблемам.

Активную роль в практической реализации российско-сирийского взаимодействия выполняли сотрудники российского дипломатического аппарата. Так, министр иностранных дел Российской Федерации И.С. Иванов дважды посещал Дамаск в 2000 г. в рамках миротворческой миссии по урегулированию палестино-израильской проблемы. В ходе первого визита российский министр отметил необхо-

димось серьезно отнестись к конфликтной ситуации в регионе и призвал не допустить «...дальнейшей эскалации напряженности» [8]. Также во время пребывания в столице сирийского государства в октябре 2000 г. глава внешнеполитического ведомства России встретился с Б. Асадом и обсудил, помимо прочего, пути развития двусторонних политических отношений [8].

В течение следующего, 2001-го года политические контакты на высшем уровне между представителями Москвы и Дамаска приобрели регулярный и систематический характер. Так, 22 марта 2001 г. между В.В. Путиным и Б. Асадом состоялся телефонный разговор, в ходе которого политические лидеры высказались за усиление российско-сирийского сотрудничества и договорились установить регулярный обмен мнениями по поводу важнейших проблем международных отношений [11]. Также было принято решение о проведении второго заседания Постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая впервые была создана в 1998 в г. Дамаске [12]. Центральными задачами ее деятельности стало оживление двусторонних отношений в энергетической, транспортной и нефтяной сферах. Детали работы данной комиссии стали предметом обсуждения во время состоявшейся 16 апреля 2001 г. встречи президента России В.В. Путина с главой сирийского дипломатического ведомства Ф. Шараа [10].

Некоторый спад в интенсивности российско-сирийских контактов был отмечен в 2002 г. Очередное обострение иракской проблемы, спровоцированное надуманными обвинениями со стороны стран Запада в распространении Багдадом оружия массового поражения, повлекло за собой общее усиление напряженности в регионе Ближнего Востока. Москва выступала за мирное урегулирование конфликтной ситуации вокруг Ирака, опираясь на нормы международного права. Учитывая, что дипломатические отношения между Баг-

дадом и Дамаском на тот момент были разорваны, подобная позиция России даже привела к некоторому охлаждению в российско-сирийском политическом взаимодействии, выразившейся в уменьшении числа официальных встреч и переговоров [4, с. 82].

В 2003 г. на первое место в процессе развития двусторонних связей Москвы и Дамаска вышла координация усилий на цель усиления экономического взаимодействия в нефтяной, энергетической, строительной отраслях, а также в военно-промышленном комплексе. Как следствие, этот год был отмечен множеством официальных встреч и визитов на высшем уровне. Так, в 15 января 2003 г. в Российскую Федерацию для встречи с главой государства прибыл сирийский вице-президент А.Х. Хаддам. Во время двухчасовой беседы с ним В.В. Путин отметил заинтересованность России в скорейшем разрешении всех противоречий в ближневосточном регионе. Кроме этого, были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества Москвы и Дамаска, а также подготовка будущего визита в Россию сирийского президента Б. Асада [7].

В ходе визита вице-президент Сирии провел также встречу с Главой правительства Российской Федерации М. Касьяновым и Председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ Г.Н. Селезневым, с которыми обсудил проблемы установления мира в регионе Ближнего Востока [6]. Еще одним важным шагом на пути дальнейшего развития российско-сирийского диалога можно считать переговоры глав внешнеполитических ведомств С.В. Лаврова и Ф. Шараа, состоявшиеся в рамках LIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2004 г. В ходе встречи стороны вновь подтвердили обоюдное стремление к продолжению сотрудничества в наиболее приоритетных отраслях [5]. Вопросы двустороннего взаимодействия, обсуждавшиеся на данных встречах, начали воплощаться на практике в последующие годы.

Таким образом, в период первого президентства В.В. Путина (2000–2004 гг.) России удалось не только восстановить традиционные дружественные двусторонние отношения с Сирийской Арабской Республикой, пришедшие в упадок после десятилетия проведения недальновидной ближневосточной политики, но и наладить большое количество контактов с сирийской политической элитой, а также заключить ряд важных договоров в сфере торгово-экономического и военно-технического сотрудничества. Все вышеперечисленное стало необходимым фундаментом для продолжения и расширения дальнейшего стратегического сотрудничества между двумя странами. В то же время, следует

отметить, что поддержка Москвой сирийского правительства в данный период еще оставалась несколько ограниченной и сдержанной. Причинами этого было, во-первых, недостаточно окрепшее влияние России на международной арене, а следовательно – осознание пагубности возможной негативной реакции со стороны Соединенных Штатов, а во-вторых – стремление Кремля сохранить ближневосточный баланс посредством поддержания достаточно ровных политических отношений с Израилем – традиционным противником Дамаска в регионе. Окончательное возвращение САР в ранг важнейшего стратегического партнера на Ближнем Востоке произошло уже в последующие годы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахмедов В.М. Российско-сирийские отношения: итоги и проблемы // Россия на Ближнем Востоке: цели, задачи, возможности. Сборник статей. М., 2001. С. 28–49.
2. Концепция внешней политики Российской Федерации (Утверждена Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 28 июня 2000 г.). [Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/901764263> (дата обращения: 15.04.2021).
3. Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина: возвращение России на «Большой Восток» (2004 – 2008 гг.). М.: АСТ – Восток-Запад, 2007. 446 с.
4. Моххамад И.Н. Военно-политические отношения Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в 2000-2012 гг. : дис. ... канд. историч. наук. М., 2017. 246 с.
5. О встрече министра иностранных дел России С.В. Лаврова с министром иностранных дел Сирии Ф. Шараа [Электронный ресурс] / Министерство иностранных дел. Официальный сайт. URL: http://www.mid.ru/web/guest/maps/sy/-/asset_publisher/9fcjSOwMERcf/content/id/459570. (дата обращения: 15.04.2021).
6. О встрече Председателя Правительства России М.М. Касьянова с Вице-президентом Сирийской Арабской Республики А.Х. Хаддамом [Электронный ресурс] / Министерство иностранных дел. Официальный сайт. URL: http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43 (дата обращения: 23.04.2021 г.).
7. О предстоящем приеме Президентом Российской Федерации В.В. Путиным вице-президента Сирии А.Х. Хаддама [Электронный ресурс] / Министерство иностранных дел. Официальный сайт. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/536490 . (дата обращения: 23.04.2021).
8. Поездка И.С. Иванова по странам Ближнего Востока. Пребывание И.С. Иванова в Сирии. // Дипломатический вестник. 2000. №11. С.42.
9. Состоялась встреча Владимира Путина и вице-президента Сирии Абдель Халима Хаддама [Электронный ресурс] / Официальный сайт Президента России. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/27989> . (дата обращения: 15.04.2021).
10. Состоялась встреча Владимира Путина с Министром иностранных дел Сирии Фаруком Шарраа [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/4112> . (дата обращения: 15.04.2021 г.).
11. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Сирии Башаром Асадом [Электронный ресурс] / 22.03.2001 // Официальный сайт Президента России. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/40663/> (дата обращения: 23.04.2021).

12. Хлопков А.В. Российско-сирийское сотрудничество и перспективы развития атомной энергетики в Сирии [Электронный ресурс]. // Вопросы безопасности. 2001. URL: <http://www.pircenter.org/articles/1444-rossijskosirijskoe-sotrudnichestvo-i-perspektivy-razvitiya-atomnoj-energetiki-v-sirii> (дата обращения: 16.04.2021 г.).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ahmedov V.M. Rossijsko-sirijskie otnosheniya: itogi i problemy // Rossiya na Blizhnem Vostoke: celi, zadachi, vozmozhnosti. Sbornik statej. M., 2001. S. 28–49.
2. Konceptsiya vneshnej politiki Rossijskoj Federacii (Utverzhdena Prezidentom Rossij-skoj Federacii V. V. Putinym 28 iyunja 2000 g.). [Jelektronnyj resurs]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/901764263> (data obrashhenija: 15.04.2021).
3. Luzjanin S.G. Vostochnaja politika Vladimira Putina: vozvrashhenie Rossii na «Bol'shoj Vostok» (2004 – 2008 gg.). M.: AST – Vostok-Zapad, 2007. 446 s.
4. Mohhammad I.N. Voенно-politicheskie otnosheniya Rossijskoj Federacii i Sirijskoj Arabskoj Respubliki v 2000-2012 gg. : dis. ... kand. istorich. nauk. M., 2017. 246 s.
5. O vstreche ministra inostrannyh del Rossii S.V. Lavrova s ministrom inostrannyh del Sirii F. Sharaa [Jelektronnyj resurs] / Ministerstvo inostrannyh del. Oficial'nyj sajt. URL: http://www.mid.ru/web/guest/maps/sy/-/asset_publisher/9fcjSOWMERcf/content/id/459570. (data obrashhenija: 15.04.2021).
6. O vstreche Predsedatelja Pravitel'stva Rossii M.M. Kas'janova s Vice-prezidentom Sirijskoj Arabskoj Respubliki A.H. Haddamom [Jelektronnyj resurs] / Ministerstvo inostrannyh del. Oficial'nyj sajt. URL: http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43 (data obrashhenija: 23.04.2021 g.).
7. O predstojashhem prieme Prezidentom Rossijskoj Federacii V.V. Putinym vice-prezidenta Sirii A.H. Haddama [Jelektronnyj resurs] / Ministerstvo inostrannyh del. Oficial'nyj sajt. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/536490. (data obrashhenija: 23.04.2021).
8. Poezdka I.S. Ivanova po stranam Blizhnego Vostoka. Prebyvanie I.S. Ivanova v Sirii. // Diplomaticheskij vestnik. 2000. №11. S.42.
9. Sostojalas' vstrecha Vladimira Putina i vice-prezidenta Sirii Abdel' Halima Haddama [Jelektronnyj resurs] / Oficial'nyj sajt Prezidenta Rossii. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/27989>. (data obrashhenija: 15.04.2021).
10. Sostojalas' vstrecha Vladimira Putina s Ministrom inostrannyh del Sirii Farukom Sharaa [Jelektronnyj resurs]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/4112>. (data obrashhenija: 15.04.2021 g.).
11. Sostojalsja telefonnyj razgovor Vladimira Putina s Prezidentom Sirii Basharom Asadom [Jelektronnyj resurs] / 22.03.2001 // Oficial'nyj sajt Prezidenta Rossii. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/40663/> (data obrashhenija: 23.04.2021).
12. Hlopkov A.V. Rossijsko-sirijskoe sotrudnichestvo i perspektivy razvitija atomnoj jenergetiki v Sirii [Jelektronnyj resurs]. // Voprosy bezopasnosti. 2001. URL: <http://www.pircenter.org/articles/1444-rossijskosirijskoe-sotrudnichestvo-i-perspektivy-razvitiya-atomnoj-energetiki-v-sirii> (data obrashhenija: 16.04.2021 g.).

Поступила в редакцию 12.05.2021.
Принята к публикации 15.05.2021.

Для цитирования:

Хижняк А.В. Сирийский вектор ближневосточной политики РФ в период первого президентства В.В. Путина: закладывание основ для будущего стратегического сотрудничества // Гуманитарный научный вестник. 2021. №5. С. 37-42. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/05/Khizhnyak.pdf>